

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 11.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

**Dauletyarova Feruza¹., Eshmuratova Nazira².,
Shodmonaliyeva Durdona².,**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasi assistenti¹

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Chimboy fakulteti amaliy psixologiya yoʻnalishi talabasi²
Uzbekistan

O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Abstract: This article examines the necessity and effective methods of developing students' creative thinking skills. Creative thinking encourages students to solve problems through innovative, independent, and unique approaches. The article suggests methods such as asking open-ended questions, creating a positive environment, group collaboration, conducting scientific and creative activities, and fostering imagination to promote creativity. These approaches contribute to students' personal and intellectual growth in the educational process.

Key words: Student, Creative, Skill, Process, Problem, Imagination, Environment, Group.

Annotatsiya: Mazkur maqola o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish zarurati va samarali usullarini tahlil qiladi. Kreativ fikrlash o'quvchilarni ijodiy, mustaqil, va yangicha yondashuvlar bilan muammolarni hal qilishga undaydi. Maqolada kreativlikni rivojlantirish uchun ochiq savollar berish, ijobiy muhit yaratish, guruhda ishlash, ilmiy va ijodiy mashg'ulotlar o'tkazish, va tasavvurni rag'batlantirish kabi usullar tavsiya etilgan. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va intellektual o'sishiga ko'maklashadi.

Kalit soʻzlar: Oʻquvchi, Ijodiy, Koʻnikma, Jarayon, Muammo, Tasavvur, Muhit, Guruh.

Аннотация: В данной статье рассматриваются необходимость и эффективные методы развития навыков креативного мышления у учащихся. Креативное мышление побуждает учащихся решать проблемы с помощью инновационных, независимых и уникальных подходов. В статье предлагаются такие методы, как постановка открытых вопросов, создание позитивной атмосферы, работа в группах, проведение научных и творческих занятий, а также стимулирование воображения для развития креативности. Эти подходы способствуют личностному и интеллектуальному росту учащихся в процессе обучения.

Ключевые слова: Ученик, Творческий, Навык, Процесс, Проблема, Воображение, Среда, Группа.

Language: Uzbek

Citation: Dauletyarova , F., Eshmuratova , N., & Shodmonaliev , D. DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING. Universal International Scientific Journal, 1(8), 21–24. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1166>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14097832>

KIRISH

Bugungi kunda kreativ fikrlash koʻnikmasi har bir oʻquvchi uchun muhim boʻlib, bu ularning kelajakdagi muvaffaqiyati va jamiyatdagi oʻrniga ijobiy taʼsir qiladi. Kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar maktab va oʻquv muassasalarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Oʻquvchilarni oʻz gʻoyalarini erkin ifoda etishga, turli muammolarga yangi yechimlar topishga undash orqali, ular nafaqat mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida shakllanadi, balki jamiyatdagi innovatsion jarayonlarda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishning usullari.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun bir necha samarali usullar mavjud:

Muammolarni tahlil qilish va yechim izlashga yoʻnaltirilgan topshiriqlar: Bu usul oʻquvchilarga masalalarga innovatsion nuqtai nazardan qarashga va har xil imkoniyatlarni koʻrib chiqishga oʻrgatadi. Bunday topshiriqlar oʻquvchilarda masʼuliyatni his

qilish va oʻz gʻoyalarini amalga oshirishga turtki beradi.

Kollektiv ishlash va muhokamalar: Guruhda ishlash oʻquvchilarning turli nuqtai nazarlarni tinglash va oʻz gʻoyalarini baham koʻrishga yordam beradi. Bu jarayonda ular yangi gʻoyalar yaratishga va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga oʻrganadilar.

Tajriba va eksperimentlarga asoslangan taʼlim: Amaliy mashgʻulotlar oʻquvchilarga oʻzlarining bilim va koʻnikmalarini real sharoitlarda qoʻllash imkonini beradi. Eksperiment va kuzatuvlar ularning kuzatuvchanlik va tahlil qilish qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Kreativ fikrlash koʻnikmasiga ega oʻquvchilar oʻzlariga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi, mustaqil qarorlar qabul qilish va muammolarni oʻziga xos yechimlar bilan hal qilishga oʻrganadi. Shuningdek, kreativ fikrlash rivojlantirilgan oʻquvchilar qiyin vaziyatlarda tezda moslashadi, yangi gʻoyalarni ilgari suradi va yangiliklarni qoʻllashga tayyor boʻladi. Bularning barchasi jamiyat rivojida katta ahamiyatga ega.

O'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish usullari.

O'quvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish uchun quyidagi ta'limiy usullar va strategiyalardan foydalanish mumkin:

Savol-javob va muhokama usuli

O'quv jarayonida o'qituvchilar ochiq va qiziqarli savollar bilan o'quvchilarni muammolarni chuqur o'rganishga undashi mumkin. Masalan, "Bu masalani qanday boshqacha hal qilish mumkin?" yoki "Nima uchun bunday o'ylaymiz?" kabi savollar o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlarini faollashtiradi.

O'yinli va amaliy topshiriqlar

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'yin orqali o'qitish o'quvchilarda yangi g'oyalarni sinovdan o'tkazish va o'z qiziqishlarini amalga oshirish uchun eng samarali usullardan biridir. Misol uchun, qog'oz va qaychi yordamida geometrik shakllar yasash, hayotiy vaziyatlarni rolli o'yinlar orqali ijro etish kabi mashg'ulotlar ularning tasavvurini kengaytiradi.

Ijodiy yozuv va insholar

O'quvchilarning yozuv mashg'ulotlariga ijodiy yondashishlari uchun turli mavzularda yozish imkoniyatini yaratish kerak. Masalan, "Agar mening o'zimning sayyoram bo'lsa, u qanday bo'lar edi?" kabi mavzular bolalarning tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi.

Eksperiment va kuzatishlar

Tabiiy fanlar yoki texnologiya fanlari darslarida o'quvchilarga ilmiy eksperimentlar o'tkazish imkoniyati yaratish ularning kuzatuvchanlik va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Eksperimentlar orqali o'quvchilar yangi bilimlarni mustaqil tarzda kashf qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Erkin fikr bildirish imkoniyatini yaratish

Har bir o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda etish huquqiga ega bo'lishi zarur. Dars jarayonida o'qituvchilar o'quvchilarga erkin fikr bildirishi uchun qulay muhit yaratishi kerak. Bu ularga o'ziga xos va yangi g'oyalarni o'ylab topishga yordam beradi.

XULOSA

O'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy o'sishi, balki jamiyat uchun ham muhimdir. Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun turli metodlarni qo'llash, o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish ularning yangi imkoniyatlarini kashf qilishiga, kelajakda mustaqil va ijodkor shaxslar sifatida shakllanishiga katta yordam beradi. Ta'lim muassasalari va o'qituvchilar kreativ fikrlashni shakllantirishda o'z rollarini anglab, bu borada faol harakat qilishlari juda zarur. Bu esa yosh avlodning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2010). *Nurturing Creativity in the Classroom*. Cambridge University Press. Ushbu kitob ta'limda kreativlikni shakllantirish va rivojlantirish usullari haqida.
2. Robinson, K. (2011). *Out of Our Minds: Learning to Be Creative*. Wiley. Robinsonning asari ta'lim jarayonida ijodkorlikning ahamiyati va uni o'quvchilar orasida qanday rivojlantirish haqida batafsil yoritadi.

3. Sawyer, R. K. (2006). *Explaining Creativity: The Science of Human Innovation*. Oxford University Press. Kreativlik va innovatsion yondashuvlar asoslarini tushuntiruvchi mazmunli kitob.
4. Vygotsky, L. S. (2004). *Imagination and Creativity in Childhood*. MIT Press. Vygotskiyning bolalardagi ijodiy fikrlash va tasavvur haqida klassik asari.
5. Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention*. Harper Perennial. Kreativlikning psixologik jihatlari va “oqim” holati haqida.
6. Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Scholastic Testing Service. Kreativ fikrlash testlari haqida metodik qo'llanma.
7. Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92-96. Kreativlik tushunchasini aniqlash va ta'riflashga bag'ishlangan maqola.
8. Craft, A. (2005). *Creativity in Schools: Tensions and Dilemmas*. Routledge. Maktabda kreativlikni rivojlantirishda duch kelinadigan muammolar va yechimlar haqida.
9. Sternberg, R. J. (Ed.). (1999). *Handbook of Creativity*. Cambridge University Press. Kreativlik bo'yicha tadqiqotlarning keng qamrovli qo'llanmasi.
10. Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5(9), 444-454. Kreativlik tushunchasini rivojlantirish va o'rganish bo'yicha fundamental maqola.